

перебудов цієї території. Ймовірно, ці конструкції відносяться до періоду існування башти й являються елементами дерев'яних конструкцій того часу. Було також відкрито фрагмент давнього муру до якого був прибудований під час вірогідних перебудов й возведення Польних воріт, новий мур. Але ці всі дані потрібно уточнювати подальшими розкопками.

Отже, враховуючи результати досліджень 2008 та 2010 років ми можемо зробити наступні висновки. У часи трипільської та чорноліської культур на території замку існували поселення, які швидше за все були укріплені. В епоху Середньовіччя територія бастіону була окраїною замку, тому що до його будівництва вона являла собою схил у бік каньйону, хоча у давньоруський час на частині його площі, можливо, розміщувалися земляні укріплення.

М.В. Квитницький, О.А. Коваль, А.В. Петраускас (Київ)

Заміські володіння Києво-Фролівського монастиря в селі Великі Дмитровичі на Київщині (за результатами археологічного вивчення)

Заснування поселення, яке дало розвиток сучасним Дмитровичам, вірогідно слід віднести до межі XV – XVI ст., хоча не виключена можливість і більш раннього часу, адже на території села відомо два пункти з матеріалами XII-XIII ст. Перша письмова згадка про населений пункт відноситься до 1638 р., коли села Дмитровичі і Вишеньки вже перебували у діличному (спадковому) володінні Барбари Черкасовни Гуменицької, дружини київського гродського судді Теодора Гуменицького. У вересні 1638 р. відбулося розмежування сіл Вишеньки і Дмитровичі (ділицтво Барбари Гуменицької), села Бугаївки (ділицтво войськового Київської землі Івана Нечая Грузевича) і села Гвоздова (володіння Київського Микола-Пустинського монастиря, ігумен Ісайа Трохимович). Отже, на першу половину XVII ст. спостерігається існування не лише окремого села Дмитровичів, а „куща” (ключа) поселень, які повинні були об'єднуватися довкола шляхетського помістя.

Сестра судді Гуменицького була ігуменею Києво-Фролівського жіночого монастиря на Подолі. Очевидно не маючи прямих спадкоємців Гуменицькі заповіли цей ключ поселень монастирю. Певно, що саме через ці обставини, гетьман Богдан Хмельницький 22 грудня 1648 р. видав універсал про „послушенство” посполитих сіл Вишеньки, Великі і Малі Дмитровичі Київському Фролівському монастирю. Згодом, монастир отримував акти

аналогічного змісту від інших українських гетьманів. Юрій Хмельницький 7 лютого 1660 р. видав підтверджувальний універсал на села Яблуньку, Дмитровичі і Вишеньки. 11 травня 1663 р. універсал на маєтності Дмитровичі і Вишеньки видав гетьман Павло Тетеря. Тривалі війни XVII ст. спустошили монастирські угіддя: 29 квітня 1668 р. правобережний гетьман Петро Дорошенко видав Фролівському монастирю універсал на Дмитровичі і Яблуньку «села любо презь войну надпустошенніе». Лівобережний гетьман Іван Самойлович 6 жовтня 1673 р. видав охоронний універсал на села Яблуньку, Вишеньки та Дмитровичі.

Після “Руїни” село швидко залюднюється: на час підписання “Вічного миру” 1686 р., і остаточного приєднання межиріччя р. Ірпінь та Стугни до Московської держави, в с. Великі Дмитровичі вже існувала церква, двори священика і паламаря та 45 дворів посполитих. У тому ж 1686 р. в с. Малі Дмитровичі було 16 дворів посполитих .

Іван Мазепа 10 лютого 1689 р. на прохання ігумена Фролівського монастиря Ангеліни видав підтверджувальний універсал на село Дмитровичі і селище Вишеньки в Київському ключі. Мешканці цих сіл були зобов’язані нести повинності на користь монастиря.

З кінця XVII ст. по 1786 р. села Великі і Малі Дмитровичі належали Фролівському монастиреві. За цей період відомі статистичні дані, які характеризують розвиток Дмитровичів у XVIII ст.

В 2009 році авторами статті було проведено на території села Великі Дмитровичі рятівні археологічні роботи. Ділянка, де проводилися дослідження розташована в центрі села, на мисоподібному останцевому узвишші. При попередньому візуальному огляді та шурфуванні на ділянці було виявлено численні фрагменти сіро-задимленої кераміки XVI-XVIII ст. та окремі знахідки кераміки доби бронзи-ранньозалізного часу.

В результаті археологічних досліджень встановлено, що культурний шар на даній ділянці сягав глибини 0,2-0,3 м (світло-сірий гумусований супісок, який ніс в собі численні знахідки гончарної кераміки XVI-XVIII ст.). На рівні материка (жовто-білого супіску) було зафіксовано плями заповнень об’єктів. Після вибирання заповнень встановлено, що всі ці об’єкти являли єдиний одночасовий комплекс (садибу).

В центрі садиби розташовувалось основне житло, найбільше по розмірам і глибиною котловану. Навколо нього розміщувались решта житлових і господарських об’єктів. Серед них ще два житла, обладнаних печами-камінами, чотири господарчі будівлі та сім господарчих ям.

Центральне житло (об’єкт 4) мало розміри близько 6х6 м, глибина

котловану 1,72 м. По периметру стін виявлено ями від стовпів. Залишки опалювальної споруди знаходилися в північно-західному куті житла.

Ще одне житло (об'єкт 1) розташовувалось на захід від центрального, на відстані 10 м. Розміри котловану 4x3 м, глибина 0,40 м. В центрі знаходилася яма від опорного стовпа. В південну стінку котловану виявлено врізану в материк піч-камін.

Третє житло (об'єкт 10) виявлено на відстані 25 м від центрального у північному напрямку. Після вибирання плями заповнення об'єкту встановлено, що розміри котловану становили 4x4 м, його глибина 1,27 м. Як і в об'єкті 1 в південну стінку котловану було врізано піч-камін.

Крім того було досліджено чотири господарчі споруди. Всі вони мали розмір близько 4x4 м, глибиною 1-1,10 м, підквадратної форми, орієнтовані стінками по сторонам світу. По периметру стін об'єктів було зафіксовано ями від стовпів.

Господарчі ями мали округлу форму, діаметром близько 1 м і глибиною від 0,25 до 0,85 м.

Знахідки із заповнень об'єктів та культурного шару представлені численними фрагментами кераміки XVI-XVIII ст., кістками тварин, залізними знаряддями праці та предметами побуту, монетами кінця XVI-XVIII ст., фрагментами скляних посудин та віконниць.

К.М. Капустін (Київ)

До питання про причини зміни топографії поселень Середнього Подніпров'я в середині XIII – XV ст.

У сучасній історичній науці значна увага приділяється вивченню проблем формування та розвитку окремих поселенських структур доби Середньовіччя, Нового Часу тощо. Змушені констатувати, що у деяких роботах недостатньо досліджені питання щодо умов формування та закономірностей девелопменту різних поселенських структур у просторі та часі. Ще менше визначені фактори, які безпосередньо впливали на динаміку та характер розвитку конкретних поселень.

До кола, безперечно цікавих, відноситься і проблема зміни топографії поселень у XIII – XV ст. У сучасній науці існує два погляди на цю проблему: перший ґрунтується на розробках російських дослідників (на матеріалах розкопок пам'яток Псковської й Новгородської землі, на Білому та Кубенському озерах; на землях, що не зазнали спустошень від монгольської навали (Макаров

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

